

Kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda elektron dalillarning ahamiyati

Nosirova Marjona Negmat qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Elektron pochta : nosirovamarjona@gmail.com

Tel : +998 (77) 074-36-77

Annotatsiya: mazkur tezis orqali muallif elektron dalillar, ularning turlari haqida batafsil o'rgangan. Qolaversa, mazkur tezis sud va jinoyatlarni tergov qilish jarayonida kiberjinoyatchilikka qarshi kurashda elektron dalillarning ahamiyatini misollar orqali tahlil qilgan, shuningdek, kiberjinoyatchilikning oldini olishda elektron dalillardan foydalanish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha fikr-mulohazalar va takliflarni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: kibermakon, kiberhujum, elektron dalil, raqamli dalil, DNK dalili, elektron identifikatsiya, blokcheyn, metama'lumot (metadata), elektron barmoq izi.

The importance of electronic evidence in the fight against cybercrime

Abstract: through this thesis, the author studied in detail about electronic evidence and their types. In addition, this thesis analyzes the importance of electronic evidence in the fight against cybercrime in the process of court and crime investigation through examples, and also contains opinions and suggestions on further improvement of the system of using electronic evidence in the prevention of cybercrime.

Keywords: cyber space, cyber attack, electronic evidence, digital evidence, DNA evidence, electronic identification, blockchain, metadata, electronic fingerprint.

Важность электронных доказательств в борьбе с киберпреступностью

Аннотация: посредством данной тезис автор автор подробно изучил

электронные доказательства и их виды. Кроме того, в данной дипломной работе анализируется значение электронных доказательств в борьбе с киберпреступностью в процессе судебного разбирательства и расследования преступлений на примерах, а также содержатся мнения и предложения по дальнейшему совершенствованию системы использования электронных доказательств в предупреждении киберпреступлений.

Ключевые слова: киберпространство, кибератака, электронные доказательства, цифровые доказательства, ДНК-доказательства, электронная идентификация, блокчейн, метаданные, электронный отпечаток пальца.

Elektron dalillar – raqamli shaklda saqlanadigan yoki uzatiladigan har qanday ma'lumotlardir. Bunday ma'lumotlar kompyuterning qattiq diskida, optik disklarda, floppi disklarda, pultda saqlanishi mumkin. Internet xotirasi, portativ qurilmalar, xotira kartalari, tarmoq serverlari, elektron pochta xabarlari va boshqalar shular jumlasidandir¹.

Elektron dalillar deganda elektron shaklda saqlanadigan va sud jarayonlarida foydalanish mumkin bo'lgan har qanday ma'lumot yoki ma'lumotlar tushuniladi.² Ushbu turdagi dalillar raqamli qurilmalar va internetdan keng foydalanish bilan tobora kengayib bormoqda. Elektron dalillar elektron pochta xabarlari, matnli xabarlar, ijtimoiy media xabarlari, raqamli tasvirlar, videolar va kompyuter fayllari kabi turli shakllarda bo'lishi mumkin.

Ba'zi manbalarda "elektron dalillar" ning "raqamli dalil" sifatidagi ta'rifi ham qo'llaniladi. Ular matn, video, fotosurat yoki audio shaklida bo'lishi mumkin. Ma'lumotlar ularni tashuvchilardan yoki ma'lumotlarni saqlash va almashish uskunalari orqali yuzaga kelishi mumkin, masalan mobil telefonlar, veb-sahifalar, kichik bord kompyuterlari yoki GPS yozib oluvchilari (nazoratdan tashqarida

¹ Lange, M.C.S. and Nimsgar, K.M., *Electronic Evidence and Discovery: What Every Lawyer Should Know Now* (2009), p. 72

² *Electronic Evidence: Law and Practice*, 2nd edition, by Stephen Mason (2017).

saqlanadigan ma'lumotlar). Elektron xabarlar (elektron pochta) elektron dalillarning eng odatiy namunasidir. Chunki ular elektron qurilmadan kelib chiqadi va o'z ichiga tegishli metama'lumotlarni (metadata) oladi. "Metama'lumotlar"ga elektron dalillarning "raqamli barmoq izi" sifatida murojaat qilinadi. U yaratilgan yoki o'zgartirilgan sana va vaqt kabi muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin. Metama'lumotlarga odatda to'g'ridan-to'g'ri kirish mumkin emas.

Xo'sh, elektron dalillar qachon sud uchun ishonchli dalil sifatida tan olinadi?

Raqamli holatda saqlanadigan yoki uzatiladigan tasdiqlangan qiymatga ega bo'lgan, shuningdek haqiqiy, aniq, to'liq ma'lumotlar protsessual talablarga muvofiq bo'lgan taqdirda sudlar uchun ishonchli elektron dalil sifatida sudda foydalanilishiga ruxsat beriladi. Qolaversa, suddan oldin, xususan tergov jarayonlarida to'plangan ma'lumotlarning yuqoridagi talablarga javob berishini ta'minlash birinchi darajali ahamiyatga ega. Shu o'rinda, sudlar tomonidan elektron dalillar ishonchli dalil sifatida tan olingan bir qancha keyslarni misol qilish mumkin.

Xorvatiya Oliy sudi (ish № I Kž 696/04-7) SMS xabarlar protsessda dalil sifatida ishlatilishi mumkinligini tasdiqlagan, chunki ular ayblov manbasi bo'lgan. Dalillarni ta'minlash uchun maxsus foydalaniladigan texnologiyaga misol keliradigan bo'lsak, blokcheyn – bu elektron dalillarga ishonch va xavfsizlikni oshirishni ta'minlash potensialiga ega bo'lgan rivojlanayotgan texnologiya hisoblanadi. U bloklangan yozuvlar ro'yxatiga ishora qiluvchi, kriptografiya yordamida himoyalangan va markazlashtirilmagan "peer-to-peer" tizimida qayd etilgan tarmoq sifatida belgilanishi mumkin. Dizayni bo'yicha, blokcheyn o'z-o'zidan modifikatsiyaga chidamli bo'lib, yozib olingandan so'ng, har qanday blokda ma'lumotlar orqaga qarab o'zgartirilishi mumkin emas.

Bundan tashqari, Xitoyda 2018-yil 28-iyundagi qarori bilan Xanchjou Internet

sudi (Hangzhou Internet Court) intellektual mulk nizosi bo'yicha uchinchi shaxs blockchain platformasida saqlangan ma'lumotlar yetarli darajada ishonchli bo'lgan va sud tomonidan dalil sifatida tayanilishi shuningdek, bu bo'yicha qaror qabul qilinishi mumkin bo'lgan.

Sud protsessida elektron dalillardan foydalanish dalillarning haqiqiylikini va sudda qabul qilinishini ta'minlash uchun maxsus dasturiy ta'minot va tartiblarni ishlab chiqishga olib keldi. Misol uchun, raqamli sud-tibbiyot vositalaridan elektron dalillarni uning yaxlitligi va haqiqiylikini saqlaydigan tarzda to'plash va tahlil qilish uchun foydalanish mumkin. Bundan tashqari, sudlar Qo'shma Shtatlardagi Federal dalillar qoidalari kabi elektron dalillarni qabul qilish uchun qoidalar va ko'rsatmalar ishlab chiqdilar.³

Kiberjinoyatlarni tergov qilishda foydalanish mumkin bo'lgan elektron dalillarning bir nechta turlari mavjud. Bularga quyidagilar kiradi:⁴

1. Tarmoq trafigiga oid ma'lumotlar: Tarmoq trafigi ma'lumotlari tarmoqdagi qurilmalar o'rtasidagi aloqa haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ushbu ma'lumotlar aloqa manbasi va manzilini, aloqa uchun ishlatiladigan protokolni, aloqa vaqti va davomiyligini o'z ichiga olishi mumkin.

2. Tizim jurnallari: Tizim jurnallari kompyuter yoki tarmoqda sodir bo'lgan voqealarni qayd qiladi. Ushbu jurnallar foydalanuvchi loginlari, fayllarga kirish va tizim xatolari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin.

3. Elektron pochta xabarlari: Elektron pochta xabarlari kiberjinoyat bilan bog'liq qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, qurbonlarning shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarini o'g'irlash uchun ishlatiladigan fishing elektron pochta xabarlari.

³ "The Use of Social Media as Evidence in Criminal Cases" by Christina M. Akrivopoulou and Emmanouil N. Liaras, *International Journal of Law, Crime and Justice* (2019).

⁴ Federal Bureau of Investigation. (2021, June 28). Cyber Crime. Retrieved from <https://www.fbi.gov/investigate/cyber/>

4. Ijtimoiy media ma'lumotlari: Ijtimoiy tarmoq ma'lumotlari kiberjinoyatlarni tergov qilishda gumonlanuvchilarni aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar qurbonlar va ularning onlayn faoliyati haqida ma'lumot to'plash uchun ham ishlatilishi mumkin.

5. Raqamli tasvirlar va videolar: Raqamli tasvirlar va videolar tergovchilarga kiberjinoyatning tabiati va darajasini tushunishga yordam beradigan vizual dalillarni taqdim etishi mumkin.

Elektron dalillarni to'plash va tahlil qilish qonun talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Elektron dalillar sudda qabul qilinishi mumkin bo'lgan tarzda to'planishi va tahlil qilinishi kerak. Yuridik tartib-qoidalarga rioya qilmaslik elektron dalillarning chiqarib tashlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa kiberjinoyatchilarga qarshi ishni zaiflashtirishi mumkin deb o'ylayman.

Qo'shma Shtatlarda elektron dalillar Federal dalillar qoidalariga bo'ysunadi. Ushbu qoidalar federal sudda dalillarning qabul qilinishini belgilaydi. Federal dalillar qoidalarining 902 (14) qoidasiga ko'ra, elektron dalillar o'z-o'zidan tasdiqlanadi, ya'ni guvoh tomonidan tasdiqlanishi shart emas (AQSh sudlari, n.d.).⁵

Kiberjinoyatchilar ko'pincha o'z faoliyatini amalga oshirish uchun soxta identifikatorlar yoki anonim akkauntlardan foydalanadilar. Biroq, elektron dalillar huquqni muhofaza qilish organlariga ushbu faoliyatning kelib chiqishini manbalariga qarab aniqlashga yordam beradi. Masalan, agar kiberjinoyatchi fishing firibgarligini amalga oshirish uchun elektron pochta manzildan foydalansa, huquqni muhofaza qilish idoralari elektron dalillardan foydalanib, elektron pochta manzilini uni yaratgan shaxsga qaytarishi mumkin. Bu aybdorni aniqlashga va

⁵U.S. Courts. (n.d.). Rule 902. Evidence that is Self-Authenticating. Retrieved from <https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-evidence>

ularni javobgarlikka tortishga yordam beradi.⁶

Elektron dalillar, shuningdek, kiberjinoyatchilarning joylashuvi va faoliyati haqida ma'lumot berish orqali ularni aniqlashga yordam beradi. Misol uchun, agar kiberjinoyatchi o'z faoliyatini amalga oshirish uchun ma'lum bir IP-manzildan foydalansa, huquqni muhofaza qilish organlari IP-manzilni uning manbasiga qaytarish uchun elektron dalillardan foydalanishi mumkin. Bu kiberjinoyatchining joylashuvini aniqlashga yordam beradi va ularning faoliyati haqida qimmatli ma'lumotlarni beradi deb o'ylayman.

Sudda elektron dalillar asosli shubhasiz aybni isbotlash uchun ishlatilishi mumkin. Buning sababi shundaki, elektron dalillarni rad qilish qiyin, fikrimcha. Misol uchun, agar kiberjinoyatchi kompaniya ma'lumotlar bazasiga buzib kirishda ayblansa, server jurnallari kabi elektron dalillardan shaxs haqiqatan ham ma'lumotlar bazasiga kirganligini isbotlash uchun foydalanish mumkin.⁷ Ushbu turdagi dalillarni ko'pincha rad qilish qiyin, bu uni kiberjinoyatlarga qarshi kurashda kuchli vositaga aylantiradi.

Niyatni isbotlash uchun elektron dalillar ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun, agar kiberjinoyatchi kompaniyadan maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlashda ayblansa, elektron pochta yoki chat jurnallari kabi elektron dalillar shaxsning ma'lumotni o'g'irlash niyatida ekanligini isbotlash uchun ishlatilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, kiberjinoyat butun dunyo bo'ylab jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatlar uchun tobora kuchayib borayotgan tahdiddir. Kiberjinoyatchilar keng qamrovli jinoiy faoliyatni amalga oshirish uchun texnologiyadan foydalanadilar. Elektron dalillarni to'plash va tahlil qilish

⁶ Casey, E., & McLean, J. (2013). Digital evidence and computer crime: forensic science, computers, and the internet. Academic Press.

⁷Garfinkel, S. L., & Shelat, A. (2003). Remembrance of data passed: a study of disk sanitization practices. IEEE Security & Privacy, 1(1), 17-27.

qobiliyati kiberjinoyatchilarni aniqlash va jinoiy javobgarlikka tortishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Elektron dalillar huquqni muhofaza qilish organlariga kelajakdagi kiberjinoyatlarning oldini olishga yordam beradigan qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin. Elektron dalillar, shuningdek, kiberjinoyat qurbonlariga yo'qotishlarini qoplashga yordam beradi. Shu sababli, kiberjinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun elektron dalillarni to'plash va tahlil qilishning huquqiy asoslarini ishlab chiqish va qo'llab-quvvatlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Lange, M.C.S. and Nimsger, K.M., *Electronic Evidence and Discovery: What Every Lawyer Should Know Now* (2009), p. 72
2. *Electronic Evidence: Law and Practice*, 2nd edition, by Stephen Mason (2017).
3. "The Use of Social Media as Evidence in Criminal Cases" by Christina M. Akrivopoulou and Emmanouil N. Liaras, *International Journal of Law, Crime and Justice* (2019).
4. Federal Bureau of Investigation. (2021, June 28). *Cyber Crime*. Retrieved from <https://www.fbi.gov/investigate/cyber/>
5. U.S. Courts. (n.d.). Rule 902. Evidence that is Self-Authenticating. Retrieved from <https://www.uscourts.gov/rules-policies/current-rules-practice-procedure/federal-rules-evidence>
6. Casey, E., & McLean, J. (2013). *Digital evidence and computer crime: forensic science, computers, and the internet*. Academic Press.
7. Garfinkel, S. L., & Shelat, A. (2003). Remembrance of data passed: a study of disk sanitization practices. *IEEE Security & Privacy*, 1(1), 17-27.

Internet menbalari:

1. <https://sherloc.unodc.org/>
2. <https://www.asianlaws.org/>
3. <https://blog.signaturit.com/>